

UDK:631

НОВАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ - ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Маматожиёв Шарип Икромович

доцент кафедры «Плодоводство и овощеводство» Ферганского государственного университета, город Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932096>

Аннотация. Сущность органической системы земледелия заключается в том, что при выращивании биопродукции исключается применение минеральных удобрений, пестицидов и регуляторов роста. Используются продукты отходов растительного, животного и минерального происхождения, которые имеют особенно большое значение для плодородия почвы и режима питания растений.

Наиболее широко эту систему применяют в США, хотя доля выращиваемой в этой стране экологически чистой продукции довольно небольшая (не более 1 % от традиционной). Естественно, урожайность при этой системе значительно ниже, чем при традиционной. Поэтому продукция, получаемая на таких полях, реализуется дороже. Следует отметить, что в США, несмотря на высокий биопотенциал земель, существуют определенные ограничения на величину выращиваемого урожая, выше которого фермерам не разрешается получать продукцию. Иначе говоря, на государственном уровне соблюдается выполнение закона снижения энергетической эффективности природопользования, чтобы потребление дополнительной антропогенной энергии не представляло реальной угрозы для природно-ресурсного потенциала, разрушения экосистем.

Ключевые слова: Органическая, биодинамическая, биологическая, органо-биологическая, экологическая, минеральные удобрения, пестициды, регуляторы роста, биодинамическая система земледелия, лунные календари, цикличность, альтернативная система.

Abstract. The essence of the organic farming system is that when growing bioproducts, the use of mineral fertilizers, pesticides and growth regulators is excluded. Waste products of plant, animal and mineral origin are used, which are especially important for soil fertility and plant nutrition.

This system is most widely used in the USA, although the share of organic products grown in this country is quite small (no more than 1% of traditional ones). Naturally, the yield with this system is significantly lower than with the traditional one. Therefore, the products obtained from such fields are sold at a higher price. It should be noted that in the USA, despite the high biopotential of the land, there are certain restrictions on the size of the crop grown, above which farmers are not allowed to receive products. In other words, at the state level, the law of reducing the energy efficiency of environmental management is observed, so that the consumption of additional anthropogenic energy does not pose a real threat to the natural resource potential and destruction of ecosystems.

Keywords: Organic, biodynamic, biological, organo-biological, environmental, mineral fertilizers, pesticides, growth regulators, biodynamic farming system, lunar calendars, cyclicity, alternative system.

Новая система земледелия рассматривают как экологически обоснованную научную концепцию отношения человека к земле, как новый подход к ведению сельского хозяйства. Системы нового земледелия разнообразны. Они имеют свои особенности в зависимости от регионов и природных зон.

Наиболее распространены следующие виды этой системы: органическая, биодинамическая, биологическая, органо-биологическая, экологическая, которые могут существенно влиять на биологизацию сельского хозяйства.

Особый интерес представляют биодинамическая и органическая системы. Они еще недостаточно разработаны.

Общим для всех способов новой системы земледелия в сельском хозяйстве является озабоченность специалистов падающим уровнем плодородия почвы, ее загрязнением, высокой стоимостью пестицидов, минеральных удобрений, вредом от применения тяжелой мобильной техники, уплотнение почвы, различные формы снижения микробиологической активности, потеря супрессивности почвы, ее стерилизация и др., и увеличением поступления на рынок экологически опасной для населения растениеводческой и животноводческой продукции.

Сущность органической системы земледелия заключается в том, что при выращивании биопродукции исключается применение минеральных удобрений, пестицидов и регуляторов роста. Используются продукты отходов растительного, животного и минерального происхождения, которые имеют особенно большое значение для плодородия почвы и режима питания растений.

Наиболее широко эту систему применяют в США, хотя доля выращиваемой в этой стране экологически чистой продукции довольно небольшая (не более 1 % от традиционной). Естественно, урожайность при этой системе значительно ниже, чем при традиционной. Поэтому продукция, получаемая на таких полях, реализуется дороже. Следует отметить, что в США, несмотря на высокий биопотенциал земель, существуют определенные ограничения на величину выращиваемого урожая, выше которого фермерам не разрешается получать продукцию. Иначе говоря, на государственном уровне соблюдается выполнение закона снижения энергетической эффективности природопользования, чтобы потребление дополнительной антропогенной энергии не представляло реальной угрозы для природно-ресурсного потенциала, разрушения экосистем.

Биодинамическая система земледелия применяется в Швеции, Дании, Германии. Она включает основные принципы, характерные для других новых систем сельского хозяйства. Отличие этой системы земледелия от других состоит в том, что помимо биокосных элементов она учитывает космические факторы и их ритм, влияющие нахождение фазы выращивания культур.

Еще Гиппократ отмечал влияние ночного светила на земную жизнь, а Аристотель заметил, что в полнолуние повышается половая активность морских животных. К настоящему времени установлено, что у всех подопытных животных и растений обмен веществ совершается по циклу, совпадающему с лунным календарем.

Цикл завершался к новолунию и достигал максимума в третьей четверти лунного месяца. Барр и Равид показали, что диаграммы напряжений в организмах людей полностью совпадают с аналогичными диаграммами у деревьев, иначе говоря, все живое на Земле существует по единому лунному ритму.

Руководствуясь положением Луны в определенной фазе, рекомендуют соответствующую и в определенные сроки основную обработку почвы, посев и посадку сельскохозяйственных культур и уход за ними. Важно подчеркнуть, что в отличие от других вариантов альтернативного земледелия биодинамическая система связывает оптимальные сроки посева и посадки с космобиоритмическими факторами и поэтому не отражает погодных условий и климатических особенностей различных регионов. Не случайно она пока разрабатывается в странах с достаточным для сельскохозяйственных культур количеством осадков.

Лунные календари составлены по регионам, отражают сроки посева и посадки культур под пленочными покрытиями и в открытом грунте и учитывают не только определенную дату, но даже и определенную часть суток. Лунные календари составляются как для овощных и лекарственных растений, так и для злаковых и бахчевых культур, ряда пропашных (свекла, картофель и др.), а также для газонных трав, большинства кустарников, цветов и деревьев. Эта система, несомненно, относится к перспективной.

Видимо, по мере дальнейшей разработки этой системы земледелия будут также учитываться и периодические вспышки солнечной активности, отличающейся определенной цикличностью.

Один из основных аспектов органической и биодинамической систем сельского хозяйства - вермикюльтивирование, т. е. разведение червей в неволе для получения биомассы и биогумуса. Исследованиями кафедры экологии Московской сельскохозяйственной академии установлено, что 1 т органических отходов при переработке их червями дает около 600 кг биогумуса и 100 кг биомассы червей, обладающей высокой питательной ценностью. Биомасса червей содержит большое количество протеина и эффективна при подкормке в водохранилищах рыбы, уток и гусей. Увеличиваются также продуктивность и яйценоскость кур.

Возможность получения экологически чистой продукции растениеводства заслуживает повышенного внимания к этому направлению экологизации сельского хозяйства и свидетельствует о больших потенциальных возможностях вермикюльтивирования с точки зрения повышения скорости процесса миграции, концентрации и рассеивания элементов в ходе малого круговорота веществ и энергии, особенно с ненарушенным биотическим комплексом, и повышения продуктивности агроландшафтов.

Помимо биомассы пищеварительные ферменты червей придают почве, прошедшей через их кишечник, способность удерживать больше воды и минеральных веществ. Биогумус выполняет важную роль фитоадаптогена, оказывая влияние на формирование структуры почвы и снижение ее токсичности.

Биологическая система земледелия, внедренная во Франции, исключает применение химических средств (пестицидов и удобрений). Основу этой системы составляет компост. Используют также базальтовую пыль, молотые водоросли. Очень большое внимание уделяют выращиванию сидератов и гетерогенности (многообразию) основных сельскохозяйственных культур.

В основе органо-биологической системы земледелия лежат методы интенсификации микробиологической активности почвы. Разрешается помимо органических удобрений применение дефицитных для данных эдафических условий минеральных удобрений, но с медленной отдачей растениям питательных ионов. Активизация полезной микрофлоры

достигается введением правильного севооборота, максимальным использованием биологического азота из атмосферы с помощью клубеньковых бактерий на корнях бобовых.

Следует также шире использовать бактериальные удобрения: нитрагин, азотобактерин и агрофил (ассоциативные азотфиксаторы) и методы технологии, которые способствуют симбиотической активизации бобовыми культурами (применение органических удобрений, соломы, навоза, компоста, сидератов, микроэлементов). Особое внимание в севооборотах уделяют максимальному их насыщению бобовыми культурами. Защита от вредителей и болезней растений такая же, как и при биологической системе земледелия.

При экологической системе земледелия допускается строго ограниченное использование пестицидов, чаще в виде санитарных (локальных) мер на очагах размножения вредителей и болезней. С большой осторожностью относятся также к применению минеральных удобрений, ограничивая их дозы, особенно легкорастворимых форм и в жидком виде.

При любых альтернативных системах земледелия важно внесение в почву глинистого (глинование) материала, обогащенного высокодисперсными минералами типа монтмориллонита. Это объясняется тем, что в почвах, не содержащих монтмориллонит, органическое вещество и продукты его разложения находятся в состоянии механической примеси и поэтому легко выносятся, интенсивность разрушения превышает накопление органического вещества. При наличии же монтмориллонита связь органической и неорганической составляющих почвы становится более тесной и прочной, так как органические молекулы вместе с водой входят в состав ППК.

Благодаря большой емкости поглощения монтмориллонита и его высокой удельной поверхности он всегда имеет необходимый запас влаги, удерживаемой в межплоскостных пространствах кристаллической решетки и на поверхности своих частиц в адсорбированном состоянии. Даже небольшая примесь монтмориллонита в почве в несколько раз повышает ее влагоемкость.

Имея в обменном состоянии целый ряд элементов, которые вследствие своей слабой связи с кристаллической решеткой легко усваиваются растениями, глинистые минералы типа монтмориллонита в то же время являются и регулятором почвенного раствора не только с точки зрения его концентрации, но и разнообразия солевого состава.

А. С. Степановских указывает, что в основе альтернативного земледелия лежит принцип: «от здоровой почвы - к здоровому растению, животному и человеку». Автор подчеркивает, что почва практически воспринимается как живой организм со сложными физико-химическими и биологическими свойствами. Почва, как и организм, обладает определенным уровнем обмена веществ, основную роль в котором играют почвенные организмы. Полноценное корневое питание растений может быть обеспечено почвенным покровом большой биологической активности, которая в альтернативном земледелии поддерживается за счет внесения органических удобрений. В новой системе земледелия считается необходимым удобрять почву, а не растения, что, как полагают, является важным фактором оптимизации геохимической трофической цепи почва растения животные человек.

Новое сельское хозяйство предполагает проведение мероприятий, направленных на получение безопасной животноводческой продукции. На качество животноводческой продукции большое влияние оказывают кормление и содержание животных. Для

кормления животных используют натуральный пастбищный корм. Роль пастбищ в производстве высококачественных продуктов животноводства вполне объяснима, так как животные «генетически запрограммированы для зеленого ландшафта, незагрязненной воды и чистого воздуха».

На питательную ценность корма определенным образом влияют процессы, связанные с его заготовкой, хранением, технологической переработкой, консервированием. Сено, заготовленное вовремя, считают ценным кормом, благоприятно влияющим на качество животноводческой продукции. В последние десятилетия для кормления животных широко используют силос. О кормовых качествах силоса высказываются по-разному. Одни авторы считают силос полноценным кормом, другие придерживаются прямо противоположной точки зрения.

Кормовые качества силоса могут различаться. Не подлежит сомнению, что силос, содержащий масляную кислоту, приводит к нарушению обмена веществ в организме животных и отрицательно влияет на качество животноводческой продукции. При производстве экологически чистой продукции животноводства запрещается вводить в рацион кормления животных искусственные кормовые добавки, антибиотики, стимуляторы роста. Не рекомендуется применять в животноводстве и ветеринарии лечебно-профилактические препараты, «загрязняющие» внутреннюю среду организма животных (соединения ртути и др.).

Важное значение имеет замена лекарств химической природы нехимическими средствами лечения. Так, при лечении и профилактике заболеваний некоторые химические фармакологические препараты могут быть заменены водой (гидротерапия), солнечными лучами (гелиотерапия), искусственными источниками света (УФЛ и др.), массажем и другими средствами терапии и предупреждения болезней животных.

На биогеохимическую пищевую цепь и качество сельскохозяйственной продукции благоприятно влияет охрана сельскохозяйственных экосистем от загрязнений отходами промышленных предприятий (тяжелыми металлами и др.).

Сельскохозяйственная продукция, произведенная в условиях нового земледелия, ценится высоко. И поэтому она должна бы найти широкое распространение во всех странах мира. Причины, сдерживающих распространение альтернативного земледелия в мире, немало. Одна из них - сокращение площадей сельскохозяйственных культур вследствие увеличения масштабов травосеяния для производства кормов. Другие причины - относительно невысокая урожайность культур, выращенных в условиях альтернативного, неинтенсивного земледелия; слишком высокие трудовые и финансовые затраты на единицу растениеводческой и животноводческой экологически чистой продукции.

Сельскохозяйственную продукцию нового земледелия охотно покупают, несмотря на ее высокую цену. Возникает конкурентная борьба на рынке сбыта продукции, произведенной по альтернативной и традиционной системам земледелия. Противники альтернативного земледелия доказывают, что минеральные удобрения и пестициды, если они применяются грамотно, не оказывают отрицательного влияния на качество продукции растениеводства и животноводства. Более того, они утверждают, что при определенных условиях и органические удобрения могут быть вредны. Они способны ухудшить качество сельскохозяйственной продукции и, таким образом, представляют определенную опасность для людей.

REFERENCES

1. Маматожиёв,
2. Ш. И. (1990). Приёмы минимализации допосевной обработки почвы и их влияние на плодородие и урожайность хлопчатника в условиях луговых сазовых почв Ферганской долины (Doctoral dissertation, ВНИИ хлопководства).
3. Маматожиёв, Ш. И., Мирзаева, М. А., & Шокирова, Г. Н. (2021). Влияние технологии допосевной обработки на содержание влаги в почве. *Universum: технические науки*, (6-3), 46-49.